

**MARMAR KONLARINI QAZIB OLISHDA BEZAKTOSHLARNI QAZIB OLISHDA
ZAMONAVIT TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH**

N.M.Axrorov

V.R.Kadirov

X.Y.Norova

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14287851>

O'zbekiston Respublikasi tabiiy koshin tosh zaxirasi ko'p joylashgan hudud hisoblanadi. Davlat balansi bo'yicha 70 ta bunday konlardan 58 tasida tosh plita zaxirasi borligi aniqlangan. Respublikadagi qazib olinadigan blok toshlar bo'yicha sanoat zaxirasi 86581 ming m³ ni tashkil etadi.

Koshin tosh qazib chiqaradigan konlarning katta qismi (36 tasida 51954 ming m³) qadimiy qoldiqlar orqali paydo bo'lgan – marmar, ohaktosh, qumlardan iboratdir.

O'zbekiston Nurota tuman markazidan 28 km janubi g'arbda joylashgan. Rayon koni har xil relyefi bilan farq qiladi. Rayon qalinligi har xil kontinental. Qish qisqa va kam qorli. Yoz davomiy va quruq. Yilning yomg'ir yog'in miqdori 128,7-344 mm ni tashkil qiladi. Yil davomida sovuqsiz kunlarni soni 300 kunni tashkil qiladi. Ob-havoning temperaturasini yanvarda -25° gacha iyulda +40° gacha boradi. Karyerdan 1,5-2 km shimoliy sharqda joylashgan Nurota shahri bilan aloqa uchun tuproqli avtomobil yo'liga vaqtincha marmar shebyonkasi yotqizilgan. Nurota orqali viloyatlararo, ya'ni Nurota-Samarqand-Toshkent asfaltlashtirilgan yo'l o'tgan, 457 km. Debalan dahasi joylashgan bo'lib, bu dahadan 15 km shimoli-g'arbida G'azg'on koni joylashgan. Rayon elektr energiya bilan AEP-35 kv li Navoiy GRESdan ta'minlanadi. Geologiya jihatdan G'azg'onmarmar koni devon qalinligidan metamorfologiya jihatdan to'rtlamchi qatlamga kiradi. Konning sathi pastki devonning marmar qatlamiga joylashgan. G'azg'on marmar koni O'zbekiston bo'yicha eng yirik kon hisoblanadi. Uning zahira hisobi 7576 m³dan oshadi.

Marmarni fizik-mexanik xususiyati yer ostidan olingan monolitlarda va kern yordamida aniqlangan. Bunda asosan suvning yutilishi, zichligi, xajm og'irligi, bo'shlig'i aniqlangan.

Xajm og'irligi – 2,63-2,71 g/sm³.

Zichligi – 2,70-2,72 g/sm³.

Suvni yutilishi – 0,5% dan oshmaydi.

Quruq marmarning chidamliligi 247 dan 643 kg/sm² gacha.

Suvli marmarning chidamliligi 264 dan 570 kg/sm² gacha.

Sovuqqa chidamliligi – 25 kun.

Marmar bloklarni qazib olish uchun mavjud ishlab chiqarish darajasini pasaytirmasdan, ushbu konlarda bloklarni qazib olishni bir necha bor ko'paytiradigan yangi texnologiyani joriy etish tavsiya etiladi.

Aktauskiy marmar kareriga bitta bar mashinasi va 2 dona o'rnatish tavsiya etiladi. olmos simli arqon o'rnatish. Faqatgina ushbu uskuna yiliga 5,0 ming m³ bloklarni qazib olish imkoniyatini beradi.

Nurota karerida juda qiyin tog'-kon va geologik sharoitlar mavjud (marmar konida qalinligi 7-9 m gacha bo'lgan granit diklari mavjud), faqat olmosli simli arra (granit diklari marmar konining yon tomonlarida tozalanadi, ya'ni vertikal kesilgan xandaklar tayyorlanadi). Ushbu uskuna yiliga 2,5 ming m³ blok ishlab chiqarish imkonini beradi.

Birlashtirilgan usul bilan marmar bloklarni qazib olish texnologiyasi 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Marmar bloklarini qazib olishning kombinatsiyalashgan usuli.

1-Bar mashinasi yordamida bar uzunligiga teng chuqurlikda gorizontal kesish amalga oshiriladi.

2- Bir quduq bar mashinasi tomonidan bar mashinasining kesish gorizontiga (6-7m) tikuv moyilligi bo'ylab burg'lanadi.

3- Olmosli sim arra tik yonbag'ri bo'ylab bo'ylama qilingan.

4-Shlangi gidravlik itargichlar yoki gidravlik yostiqlar yordamida har tomondan ishlangan marmar monolit ag'darilib, keyin bloklarga bo'linadi.

1-jadval

1 m³ blokning ajratib olish usullari bo'yicha tannarxi

No	Usullarning nomi	O'lchov birligi	Qiymati
1.	Burg'ilab-portlatish	so'm/m ³	310000
2.	Burg'ilab-klan	so'm/m ³	298000
3.	Trosli-kanatli	so'm/m ³	276000
4.	Tosh kesish arrasi	so'm/m ³	305000
5.	NRS	so'm/m ³	298000

Quyidagilarni arralashda olmosni arralanuvchi yuzaga to'g'ri keluvchi me'yoriy solishtirma sarfining taxminiy qiymatlari, karat:

gipslar, angidridlar va h.k.	0,06 (0,08)*
g'ovakli ohaktoshlar (chig'anoqtoshlar)	0,10 (0,12)
zichlashgan ohaktoshlar, tuflar, qumtoshlar	0,15 (0,18)
yumshoq marmariar, travertinlar	0,08 (0,12)
o'rta gattiqlikdagi marmarlar, dolomitlar, marmarlashgan ohaktoshlar	0,17 (0,20)
mustahkam kristalli marmarlar	0,20 (0,25)
marmariar va kvars aralashgan felzitli tuflar	0,35 (0,45)
gematit, temenitlar, andezitlar, bazaltlar	0,60
labradoritar, gabbro, diabazlar, granodioritlar	0,80
granitlar (oson ishlanuvchi)	1,10

Olmoslarning haddan ziyod sarfidan tashqari, me yoriy arralash rejimining buzilishi boshqa bir qator salbiy oqibatlariga olib keladi. Arralash jarayonida suvning sarflanishi bitta shtripsga 6-8 l/min hisobida o'rnatilishi lozim.

Arralash jarayonining tugashidan keyin dastgohni to'tatish lozim, u quidagi tartibda bajariladi: arralovehi romning bosh harakat uzatish mexanizmi uziladi, shtripslar arralash

tirgishlaridan chiqariladi, salt yurishdan song arra berilish harakati to'xtatiladi, shundan keyin ketma-ket ravishda moy nasos, bosh- garish puiti, sovitish tizimi to'xtatiladi.

Arralashga taallugli barcha mexanizm va tizimlar to'xtatilib bo lingandan so'ng, stavka shlangdan chiquchi suv oqimi ostidan g'ildiratib olib chiqadi va ajratish zonasiga o'tkaziladi. Blok olinuvchi toshni ajratish tamoyil jihatidan shu jarayonning o'zi granit uchun amalga oshirilishiga aynan o'xshashdir. Blok olinuchi toshni ajratish maxsus barakatlanuvchi aravacha ustida amalga oshirishi magsadga muvofiqdir, uning tagligi romga nisbatan 10-15° chegarasida og'ma tarzda bo'ladi.

Bir necha o'n yillar davomida ko'plab kompaniyalar tosh o'rnini bosuvchi moddalarni ishlab chiqdilar, bunday toshni ishlab chiqarish va qayta ishlash uchun birinchi darajali texnologiyalarni ixtiro qildilar.

Italiyaning juda mashhur Breton kompaniyasi hatto tadqiqot markaziga ega va ko'plab universitetlar bilan hamkorlikda ishlaydi.

Ushbu kompaniyaning sun'iy teraston plitalari marmar, granit, kvarts va kvartsit karyerlaridan tog' jinslarining parchalarini maydalash natijasida olingan tosh agregatlar kabi tabiiy materiallar va sement aralashmalarida keng tarqalgan kremniyli qum, suv, sement, bo'yoqlar va qo'shimcha komponentlardan tayyorlanadi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, trosni arqonlarni ishlatishda afzalliklari quyidagilardan iborat: dizaynning soddaligi, ozgina energiya va metall iste'moli, kesish uchun xom ashyoning kam yo'qotilishi buning natijasida bezak toshlar uchun katta uzunlikdagi kesishlarni amalga oshirish imkoniyati, konning tog' - geologik xususiyatlarini hisobga olgan holda monolit massivlarni kesishga imkon beradigan texnologik moslashuvchanlikdadir.

References:

1. Raximovich K. V. et al. Kon Ishlarini Olib Borishda Karyer Unumdorligiga Ta'sir Qiluvchi Tabiiy Omillarni O'rganish //Journal of Innovation in Education and Social Research. – 2024. – T. 2. – №. 1. – C. 130-134.
2. Кади́ров В. Р. и др. ВЛИЯНИЕ ТЕКТОНИЧЕСКИХ БЛОКОВ НА УСТОЙЧИВОСТИ БОРТОВ ГЛУБОКИХ КАРЬЕРОВ //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 9. – C. 246-251.
3. Ibrohimovich R. J., Rahimovich K. V. CALCULATION OF LOSSES AND DILUTION DURING THE DEVELOPMENT OF MINERAL DEPOSITS //TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2024. – T. 4. – №. 3. – C. 7-11.
4. Batiraliyevich A. T. et al. CALCULATION SCHEME OF STABILITY UNDER THE INFLUENCE OF PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF ROCKS FOR ANGREN COAL DEPOSIT //FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA JURNALI| JOURNAL OF SCIENCE, EDUCATION, CULTURE AND INNOVATION. – 2024. – T. 3. – №. 5. – C. 218-225.
5. Rahmatjonovich M. D., Rakhimovich K. V. Assessment of the stability of quarry boards using the "USTOI" program //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – T. 10. – №. 6. – C. 919-926.
6. Kadirov V. et al. Study on the influence of the deformation zones of the quarry sides on the rock mass movement //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – T. 304. – C.

02002.

7. Kadirov V. R., Mukhammedov M. M., Kushnazarov I. S. JUSTIFICATION OF CALCULATIONS BASED ON OBSERVATIONS OF TECTONIC MOVEMENTS WITHIN EXISTING FAULTS //Здравствуйте, уважаемые участники международной научной и научно-технической конференции, дорогие гости!. – 2021. – С. 178.

8. Mahmudov D. R. et al. Research of the influence of technological factors on the state of the sides of deep quarries //Technical science and innovation. – 2020. – Т. 2020. – №. 3. – С. 121-129.